

ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР

МАРТ, 2023

3-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**
I-ЖИЛД, 3-СОҢ

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**
ТОМ-I, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Тахририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

ҲАМДАМОВ Ҳайдарбек

Жиззах давлат педагогика университети

“Умумий психология” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743535>

ПСИХОЛОГИЯДА РЕЗИЛЕНТЛИК ФЕНОМЕНИ: АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАР ВА ИСТИҚБОЛДАГИ МАСАЛАЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада резилентлик масаласини ўрганишга доир методологик муаммолар, бу феноменни жаҳон психологиясида ўрганилиши, индивидуал резилентликнинг асосий турлари, белгилари ва характерологик сифатлари таҳлил этилди. Резилентлик ва бардошлилик тушунчаларининг ўзаро алоқадорлиги ва тафовутли томонлари ижтимоий-психологик жиҳатдан тавсифланди. Резилентликни шакллантириш, такомиллаштириш ҳамда мустаҳкамлашга ёрдам берувчи асосий факторлар ҳақида мулоҳаза юритилганлиги мақоланинг илмий-амалий аҳамиятини белгилаб берди.

Калит сўзлар: резилентлик, хушхоллик, индивидуал резилентлик, гуруҳий резилентлик, эмоционал регуляция, интернал локус назорат, жисмоний резилентлик, психик резилентлик, эмоционал резилентлик, ижтимоий резилентлик, стрессорлар, бардошлилик, ўз мавқеини кўтариш, репрессив копинг, позитив эмоциялар, характернинг мустаҳкамлиги, хушхол ижтимоий муҳит.

ФЕНОМЕН РЕЗИЛЕНТНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье были проанализированы методологические проблемы изучения резилентности, изучения этого феномена в мировой психологии, основные виды, признаки и характерологические качества индивидуальной резилентности. Описаны взаимосвязь и различия понятий резилентности и жизнестойкости в рамках социальной психологии. Рассмотрение основных факторов способствующих формированию, совершенствованию и укреплению резилентности определило научно-практическую значимость статьи.

Ключевые слова: резилентность, благополучие, индивидуальная резилентность, групповая резилентность, эмоциональная регуляция, интернальный локус контроля, физическая резилентность, психическая резилентность, эмоциональная резилентность, социальная резилентность, стрессоры, жизнестойкость, самовозвышение, репрессивный копинг, позитивные эмоции, твёрдость характера, благополучное социальное окружение.

THE PHENOMENON OF RESILIENCE IN PSYCHOLOGY: MAIN DIRECTIONS AND PERSPECTIVE ISSUES

ANNOTATION

This article analyzed the methodological problems of studying resilience, the research of this phenomenon in world psychology, the main types, signs and personality features of individual resilience. The relationship and differences between the concepts of resilience and hardiness within social psychology are described. Consideration of the main factors contributing to the formation, improvement and strengthening of resilience determined the scientific and practical significance of the article.

Key words: resilience, well-being, individual resilience, group resilience, emotional regulation, internal locus of control, physical resilience, mental resilience, emotional resilience, social resilience, stressors, hardiness, self-exaltation, repressive coping, positive emotions, strength of character, good social environment.

Жамиятда доимий тартибда кузатилаётган структуравий янгиланишлар, ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг нотекис кечиши ҳамда турли ижтимоий-психологик муаммолар инсон ресурсларига ўзига хос талабларни қўяди. Бугунги кундаги жамият салбий ижтимоий ходисаларга муваффақиятли мослаша оладиган, ижтимоий таҳдидларга қарши тура оладиган, ҳаётий қийинчиликларни бартараф эта оладиган, ўзини ўзи тараққий эттиришга, мукамал бўлишга ўзига мотивация бера оладиган одамларга эҳтиёж сезмоқда. Шунинг учун ҳам, кўпчилик олимлар инсон барқарорлигини сақлаб қолишга оид шарт-шароитларни ўрганиш зарурияти ҳақида таъкидлаётдилар. Барқарорликни таъминлашда инсонга энг керакли хусусиятлардан бири психология фанида резилентлик дейилади. Ушбу мақолада айнан шу феноменни атрофлича таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

“Резилентлик” сўзи инглиз тилидан олинган бўлиб, “таранглик”, “эластиклик” деган маъноларни англатади. Резилентлик деганда стрессларни енга олиш ҳамда қийин ҳаётий даврларни конструктив усуллар билан бартараф эта олиш қобилияти тушунилади. Резилентлик шахснинг туғма динамик хусусиятлари саналади. Резилентлик кўп жиҳатдан туғма деб қаралса-да, ушбу хусусиятга “ишлов бериш”, яъни уни ривожлантириш мумкин. Инсонда бундай имкониятнинг мавжуд эканлиги охириги тадқиқотлар билан ўз тасдиғини топган. Психологияга резилентлик атамаси физикадан кириб келган. Физикада резилентлик деганда эластик жисмнинг ташқи механик босимдан кейин ўз ҳолига қайтиши, яъни аввалги шаклини тиклай олиши тушунилади. Психологияда эса резилентлик деганда кўнгилсиз вазиятларда барқарорликни сақлай олиш, оғир вазиятлардан жиддий рухий бузилишларсиз чиқиб кета олиш, салбий ўзгаришларга яхши мослаша олиш тушунилади. Э.Миллер таъбири билан айтганда, резилентлик жисмоний ва рухий кучни тезда тиклай олиш қобилиятидир. [5, Б.239-246].

Психологияда резилентлик муаммоси алоҳида назарий ва эмпирик мавзу сифатида 1970-йилларда “болалар резилентлиги”ни ўрганишдан бошланган. Ҳозирги кунда “резилентлик” тушунчаси позитив психология тизимида фаол тарзда ўрганилмоқда. Резилентлик мураккаб ҳаётий шароитларга қарамай ҳаётда муваффақиятли бўла олган, ижобий психологик хушҳолликни бунёд эта олган инсонларнинг шахсини тавсифлаш орқали тадқиқ этилади.

Ёш авлодда резилентликни шакллантириш ва ривожлантириш масаласи етарли даражада ишлаб чиқилмаган муаммолар сирасига киради. Резилентлик психологик хусусият сифатида ижтимоий муҳитда қарор топадиган шахслараро муносабатлар натижасида ривожланади. Таъкидлаш жоизки, ўзгарувчан дунёда бу хусусият мутлақ ва доимий бўлмайди. Яъни резилентлик жараён сифатида эволюциондир. Шу мавзуга алоқадор бир нечта назарияларнинг ишлаб чиқилганлиги резилентликни эволюцион табиатга эга эканлигини англатади. Резилентликнинг ўндан зиёд назариялари мавжуд. Улар у ёки бу тавсифларига кўра бир биридан тафовут қилинади. Бироқ бу назарияларни бирлаштириб турувчи бир жиҳат бор. Гап шундаки, ишлаб чиқилган назарияларининг барчаси резилентликни замон ва маконда ўзгариши мумкин бўлган динамик жараён сифатида тушунадилар.

Резилентлик тушунчасини психологиядаги йирик назарий ва илмий-амалий муаммолардан бирига айланиши Миннесота университетининг Болалар тараққиёти институти (АҚШ) профессори Энн Мастен номи билан боғлиқ. Э.Мастеннинг тадқиқотлари ўсмир ва ўспиринлар руҳиятида ҳамда оилаларда резилентлик такомиллашувини янада кучайтирувчи омилларни ўрганишга қаратилган.

Охирги йилларда резилентлик борасидаги тадқиқотлар фокуси аввалги йўналишини ўзгартирди. Ҳозирги кунда резилентлик ҳар хил контекстда кўриб чиқилапти. Индивидуал резилентлик билан бирга гуруҳий резилентлик ҳам фаол ўрганилмоқда. Оила ёки бизнес ташкилот резилентлигининг тадқиқ этилиши муҳим амалий аҳамиятга эга. Биз ушбу мақоламизда кўпроқ индивидуал резилентликка тўхталамиз.

Резилентлик деганда ҳаётда кўнгилсиз ҳодисаларга учраган вақтда тезда тиклана олиш тушунилади. Экстремал вазиятларда сокинлик ва бамайлихотирликни йўқотмаслик индивидда резилентлик хусусиятларини яхши шаклланганлигини билдиради. Резилентлик даражасини яқин инсоннинг ўлими, оилавий ажримлар, молиявий муаммолар, касалликлар, ишдан кетиш ёки табиий офатлар вақтида кузатиш мумкин. Резилентликнинг асосий белгиларига қуйидагилар киради:

- “Тегирмондан бутун чиқиш”га асосланадиган фикрлаш тарзи.
- Самарали эмоционал регуляция.
- Кучли интернал локус назорат (Ж.Роттер).
- Муаммоларни енга олиш кўникмалари.
- Ўз-ўзига раҳм-шафқат ва ўз-ўзини қабул қилиш.
- Атрофда қўллаб-қувватловчи одамларнинг тўпланганлиги.

Резилентлик муаммосининг замонавий тадқиқотлари мазкур муаммони бир нечта типларга ажратган ҳолда ўрганишни тақозо этади. Резилентликнинг асосий турларига қуйидагилар киради:

1. 1.Жисмоний резилентлик.
2. 2.Психик резилентлик.
3. 3.Эмоционал резилентлик.
4. 4.Ижтимоий резилентлик.

Резилент одамлар қуйидаги характерологик сифатларга эга бўладилар:

- Яхши суҳбатдошлик, мулоқотмандлик.
- Интернал локус назорат.
- Юқори даражадаги эмоционал интеллект.
- Ўзи ҳақида ижобий қарашларга эгалик.
- Ҳаётда реалистик ва барқарор режаларнинг мавжуд эканлиги.
- Ҳаётда фаолиятда ўзини “қурбон” эмас, балки “жангчи”дек идрок этиш.

Юқорида айтилганидек, резилентлик деганда ҳаёт тақдим этган руҳий зарбалардан сўнг жисмоний ва психологик кучларни тезда тиклай олиш тушунилади. Резилентликни бардамлик ва барқарорликни кўтаришга ёрдам берувчи ички ҳимоя омиллари сифатида ҳам таърифлаш мумкин.

Резилентлик муаммосини Э.Мастен, С.Мадди, М.Раттер, Н.Гармези, Э.Вернер, Э.Миллер, Г.Бонанно, Ж.Ричардсон, Н.Хендерсон, Л.А.Александрова, А.В.Махнач, А.И.Лактионова, Е.Б.Забелина, Е.К.Кузнецова, Ф.И.Валиева, К.М.Ушаков, А.А.Муравьева, О.Н.Олейникова, Е.Г.Шубникова, Д.А.Леонтьевлар тадқиқ этганлар.

Масалан, Ж.Ричардсон резилентликни стрессорлар, ўзгаришлар ҳамда кўнгилсиз омилларни енгиб ўта олиш деб тушунган. [2, Б.57-58].

К.М.Ушаков резилентликка мураккаб вазиятларда муваффақиятга эриша олиш қобилияти, деб таъриф берган. [3, Б.2-3].

Резилентликка берилган таърифлар орасида Е.Г.Шубникованинг мулоҳазалари алоҳида ажралиб туради. Унинг фикрича, резилентлик бу – ахлоқий меъёрларга мувофиқ келадиган ҳамда ижтимоий мақбул деб топилган йўллар билан муваффақиятга эриша олишдир. [4, Б.110-118].

Ж.Ричардсон резилентлик муаммосининг тадқиқ этилиши тарихини қуйидаги учта тўлқинга, яъни босқичларга бўлишни тақлиф этади:

1. Биринчи тўлқин тадқиқотчилари мураккаб ҳаётий шароитларга ижобий реакция билдирувчи шахсларнинг характерологик сифатларини (яъни ҳимоя омилларини) алоҳида ўрганганлар.

2. Иккинчи тўлқин вакиллари резилентликни стрессорлар, қийинчиликлар ва ҳаётдаги ўзгаришлар билан кураш (енгиб ўтиш) контекстида тадқиқ этганлар.

3. Учинчи тўлқин тадқиқотчилари гуруҳлар ва алоҳида шахсларнинг ҳаётда ўзини ўзи намоён этишга ундайдиган мотивация структурасини таҳлил қилганлар.

Резилентлик бу кундалик ҳаётда бўладиган кичик кўнгилсизликлардан тортиб муҳим ҳаётий муаммоларгача психиканинг билдирадиган жавоб реакциясидир. Таъкидлаш жоизки, резилентлик “бардошлилик” ёки “чидамлик” сингари шахс сифати эмас, балки жараён сифатида тадқиқ этилади.

А.Мастен резилентликка алоқадор феноменларнинг учта турини алоҳида ажратиб кўрсатади:

- Қалтис вазиятларга тушиб қолиб, мураккаб вазиятга кутилганидан ҳам яхшироқ мослаша олган индивидларнинг психологик хусусиятлари.

- Стрессоген вазиятларга, стресс ҳолатларига позитив адаптация.

- Психологик жароҳатдан кейин тезликда тиклана олиш.

Ғарб психологиясида резилентлик баъзи ўринларда “бардошлилик” (hardiness) тушунчаси билан ифодаланади. Бардошлилик аслида психологик резилентликнинг омилларидан биридир. Аниқроқ қилиб айтганда, бардошлилик резилентликдан фарқли равишда кучли стрессни бостирадиган шахс қирраси сифатида қабул қилинган. Бардошлилик учта компонентдан иборат: 1) Бурч ва фидокорлик (жалб этилганлик); 2) Назорат (жараёни назорат этиш); 3) Таваккалчиликка асосланган, қалтис вазиятни қабул қилиб олиш.

“Бардошлилик” Калифорния университети профессори С.Мадди томонидан алоҳида конструкт сифатида ишлаб чиқилган. С.Мадди бу конструктга ташхис қўйишга мўлжалланган психологик тест (Hardiness Survey) ҳам ишлаб чиққан. У бардошлилик феноменини шахсга яхлит ёндашув нуқтаи назари бўйича тадқиқ этган. С.Маддидан ташқари ушбу муаммони С.Кобейс ҳам алоҳида феномен деб ҳисоблаган.

Бу икки олим бардошлиликни стресс вазиятини имкониятларини намоён этишни таъмин этувчи шароитга айлантиришда ёрдам берувчи установаклар ҳамда малакалар структураси деб тушунганлар. С.Мадди ва С.Кобейснинг тадқиқотлари айнан шу муҳим жиҳатни ёритиб берганлиги билан муҳим аҳамият касб этди. Улар изланишларида бардошлиликни шахсни тавсифловчи хусусият сифатида инсон руҳий саломатлигининг умумий мезони деб олганлар. С.Мадди ва С.Кобейс бўйича бардошлилик руҳий саломатликнинг бош мезоний тушунчаси бўлиб, қуйидаги учта ҳаётий установакларни ўзида мужассам этади:

1. Жараёнда бурч ва фидокорлик билан иштирок этиш (Commitment). Бунда инсон рўй бераётган ҳодисаларга қўшилиш қандайдир арзирли ва қизиқарли бўлган кадриятларни топишда максимал даражадаги имкониятларнинг юзага келтиришига қатъий ишонади. Бу компонентни ўзида яхши ривожлантира олган одамлар қилаётган ишидан роҳатланадилар. Улар иш фаолияти жараёнида ўзини муҳим ва кадрли инсонлардек ҳис этадилар.

2. Назорат (Control). Бунда инсон содир бўлаётган жараённинг натижасига ўзи таъсир эта олишига ишонади. Яъни кураш натижани белгилашига ишонч бўлади. Инсон бундай шароитда натижанинг мавҳумлигини тушуниб турса ҳам, ҳаракатдан, интилишдан тўхтамайди. Ўз ночорлигини ҳис этиш бунга зид установак сифатида қаралади.

3. Пайдо бўлган муаммо билан курашиш учун майдонга мардонавор чиқа олиш (Challenge). Ҳаётда рўй берган ҳар қандай ҳодисага билим ва тажриба олиш имконияти деб қараш. Муваффақият ишончли даражада қафолатланмаган бўлса ҳам, ҳаракат ва интилишдан тўхтамаслик. Одатий комфорт ва хавфсизликка интилиб яшашни сифатсиз ҳаёт деб билиш. Резилентликнинг бу компоненти шахсга атроф-муҳит учун доимо очиқ бўлиш имкониятини беради. Бундай одамлар ҳаётда содир бўлаётган яхши-ёмон ҳодисаларни синов ҳамда ривожланиш учун қулай шароит деб қабул қиладилар.

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида резилентликни шакллантириш, такомиллаштириш ҳамда мустаҳкамлашга ёрдам берувчи асосий факторлар ажратиб берилган. Буларга куйидагилар киради:

1. Реалистик режаларни туза олиш ҳамда уларни амалга ошириш учун мақсадли хатти-ҳаракатларни бажариш;

2. Ўз-ўзини баҳолашнинг ижобийлиги ҳамда индивиднинг ўз кучи ва имкониятларига бўлган қатъий ишончи;

3. Мулоқотмандлик ҳамда муаммоларни ҳал эта олиш кўникмалари;

4. Ҳиссиётлар, импульслар ва майлларни назорат эта олиш қобилияти.

Юқоридагилар резилентликнинг таянч, асосий омиллари ҳисобланади. Бир қатор бошқа тадқиқотларга назар ташлар экансиз, резилентликнинг ҳар хил омилларини учратишингиз мумкин. Тадқиқотчилар ўзларини қизиқтирган жабҳаларга кўпроқ эътибор берганлар. Масалан, Э.Вернер резилентликни хатарли таваккал вазиятларидаги омиллар билан ҳимоя омиллари ўртасидаги баланс деб тушунган. [6, Б.503-515]. Бундай омиллар орасида куйидаги сифат ва хусусиятлар нисбатан аҳамиятли деб топилган:

1. Бардошлилик. Ушбу қобилият чиниққанлик, чидамлик ва барқарорликни ифодалайди. Бардошлилик инсоннинг стресс вазиятларига бардош бера олиши қобилиятидир. Кенгроқ қилиб айтганда, бардошлилик иш фаолиятида индивиднинг ички мувозанатни сақлаган ҳолда турли стрессларга қарши тура олишини кўрсатувчи резилентликнинг муҳим омилларидан биридир.

2. Ўз мавқеини кўтариш. Жамият кибрни, ўзини катта олишни салбий сифат деб қабул қилади. Аввалги даврларда инсоннинг ўз имкониятларини чегараланганлигини ҳамда ўзида салбий сифатлар мавжуд эканлигини тан олиши психик саломатлик белгиси ҳисобланарди. Аммо, замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, индивиднинг ўзига нисбатан нореалистик баҳо бериши, яъни ўзи ҳақида ошиқча позитив фикр-мулоҳазалари хушхолликка олиб борувчи омил ҳисобланар экан. Инсоннинг ўзига ўзи берадиган баҳосини ошириб юборилиши резилентликка мадад бўлади. Шу билан бирга мазкур омил ўзига хос камчиликларга ҳам эга. Буларга нарциссизм ҳамда атрофдаги одамларда негатив таассурот қолдириш кабиларни киритамиз.

3. Репрессив копинг. Бундай омилни ҳаётини кўникмага айлантдириб олган одамларни шартли равишда “репрессорлар” деб атаيمиз. Репрессорлар негатив фикрлар, салбий эмоциялар ва ёмон хотираларни четлаб ўтишга мойил бўладилар. Репрессив копинг эмоционал-ориентирланган даражада ишлайди. Бунга эмоционал диссоциация ҳимоя механизмини мисол қилсак бўлади.

4. Позитив эмоциялар. Резилентлик ҳамда ижобий эмоциялар (масалан кулги) ўртасида алоқадорликнинг мавжуд эканлиги эмпирик тадқиқотлар ёрдамида ўз тасдиғини топган. Ҳаётдаги изтироблар вақтида позитив эмоцияларни йўқотмаслик тафаккур эгилувчанлигини яхшироқ ишлашига ёрдам беради. Позитив эмоциялар дистресс даражасини пасайтиради ҳамда салбий стрессоген ҳолатдан тезроқ тикланиш имконини беради.

5. Характернинг мустаҳкамлиги. Олис (стратегик) мақсадларга эришиш жараёнида қатъиятлик ва матонат каби сифатларни намоён қилиш резилентлик билан ижобий боғлиқликка эга. Мақсадга эришиш йўлида оғир шароитларни писанд қилмай, завқ билан ишлай олиш ҳам мазкур омилнинг муҳим сифатларидан биридир.

6. Хушхол ижтимоий муҳит. Бу омил резилентликнинг ташқи омиллари сирасига киради. Оила, қариндошлар, қўшнилар, ҳамкасблар, дўст-биродарлар билан яхши муносабатларнинг ўрнатилганлиги қийинчиликлардан тез ва осон тикланишда муҳим аҳамиятга эга.

Таъкидлаш жоизки, резилентлик психологик муаммо сифатида асосан Ғарбда, айниқса АҚШда чуқур ўрганилади. Америка психология ассоциацияси (АПА) резилентликни шакллантириш ва ривожлантиришга доир амалий тавсияларни ишлаб чиқиш учун муаммони атрофлича ўрганишда давом этмоқда.

ИҚТИБОСЛАР

1. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. СПб.: Речь, 2002.
2. Рыльская Е.А. Научные подходы к исследованию жизнеспособности человека в зарубежной психологии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 8. С. 57–58.
3. Ушаков К.М. Новое слово «резильентность» // Директор школы. 2016. №7. С. 2–3.
4. Шубникова Е.Г. Развитие превентивной педагогики в России и за рубежом // Психология и социальная педагогика: современное состояние и перспективы развития: сборник научных статей по материалам VIII Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары: Чувашский государственный университет им. И.Я. Яковлева, 2019. С. 110–118.
5. Miller E.D. Reconceptualizing the role of resiliency in coping and treatment // Journal of loss and trauma. 2003. №8. P. 239–246.
6. Werner E. Risk, resilience, and recovery: perspectives from the Kauai longitudinal study // Development and psychopathology. 1993. V. 5. P. 503–515.
7. Мажидов Жасур, & Ҳамдамов Ҳайдарбек. (2022). ШАХСГА СТРУКТУРАВИЙ ЁНДАШИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 138–148. Retrieved from <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/255>
8. Ҳайдарбек Ҳамдамов. (2022). ХУШҲОЛЛИКНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА АҲАМИЯТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 2(12), 533–538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7337673>
9. Hamdamov N. МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН МЕТОДЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. *International In International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding (Vol. 1, No. 1)*. 2022 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5926972>